

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ»**

Выпуск 17

**Донецк
2020**

УДК 082.1: 336
ББК Ч25я54 + У26
Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 17 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 266 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований. Изложены концептуальные основы формирования финансов хозяйствующих субъектов; приведен методический инструментарий финансирования инновационных и инвестиционных процессов; рассмотрены вопросы развития структурных элементов территориальных и местных финансов, анализа, учёта и аудита в современных условиях; теоретико-методические принципы финансово-банковских механизмов управления экономикой.

Предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, обучающихся. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1:336
ББК Ч25я54+У26

Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА № 000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Волощенко Л.М. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Заместитель главного редактора:

Верига А.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Редакционная коллегия:

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»;

Зенченко Т.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры денежного обращения и кредита, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»;

Кондрашова Т.Н. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Корнев М.Н. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Нижегородцев Р.М. – доктор экономических наук, Институт проблем управления РАН, Российская Федерация;

Омельченко Е.Ю. – кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;

Петренко С.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонНУЭТ»;

Петрушевская В.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Петрушевский Ю.Л. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Пономарёв И.Ф. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Саенко В.Г. – доктор экономических наук, доцент, профессор ГОУ ВПО «ДЮА»;

Саенко В.Б. – кандидат наук государственного управления, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Научный редактор:

Арчигова Я.О. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Технический секретарь:

Волбуева Д.С. – кандидат экономических наук, преподаватель, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163а.

Телефон: (062) 337-66-09.

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Арчикова Я.О., Алфимова К.А.

Финансовое планирование и прогнозирование как
важнейшие инструменты развития предприятия6

Волобуева Д.С., Якушкина В.А.

Проблемы и перспективы развития малого бизнеса
в Донецкой Народной Республике16

Егоров П.В., Моисеева А.В.

Классификация факторов, влияющих на управление
финансово-экономической гибкостью предприятия28

Филиппова Ю.А., Матвейчук Ю.А.

Особенности управления финансовыми рисками
на предприятии46

Сорокотягина В.Л.

Рекомендации для разработки национального
стандарта по управлению финансовыми рисками
для предприятий малого бизнеса56

Степанчук С.С., Горячих А.Д.

Сущность, значение и классификация финансовых
результатов отечественных предприятий64

Шамкалович Е.Э.

Теоретико-методологические основы финансовой
устойчивости предприятия71

Шилина А.Н., Тарасенко О.В.

Управление прибылью предприятия82

Секция 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Шарый К.В., Кротинов Д.Ю.

Инновационная деятельность предприятия: проблемы
и пути решения.....94

Шумаева Е.А., Подбуцкий А.А.

Повышение эффективности деятельности промышленного
сектора путём его инновационного развития 102

Секция 3. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

Курган Е.Г., Чванов С.А.

Развитие института профессионального образования
в Донецкой Народной Республике..... 114

Романинец Р.Н., Мирской С.И.

Теневая экономика как одна из ключевых угроз
экономической безопасности 125

Сподарёва Е.Г., Пак Л.В.

Механизм управления финансовыми ресурсами
внебюджетных 137

Хистева Е.В.

К вопросу создания государственного корпоративного
сектора в Донецкой Народной Республике 155

Чегодаев Б.В., Чегодаева Ю.С.

Генезис теории управления качеством:
историческая справка 170

Petrushevskaya V., Brovar N.

Comparative analysis of financial systems:
Russia and DPR 186

Секция 4. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА, УЧЁТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Агафоненко О.Ю.

Анализ показателей и критерия эффективности
региональной конкурентоспособности..... 194

Бондаренко О.В.

Информационно-аналитическое обеспечение субъектов
малого предпринимательства 204

Верига А.В.

Развитие контроля расчётов с подотчётными лицами
в Донецкой Народной Республике 214

Мехедова Т.Н., Макаркина С.В.

Актуальные аспекты внутреннего аудита как
инструмента внутреннего контроля расчётов
по оплате труда в бюджетных учреждениях..... 231

Секция 5. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Ангелина И.А., Салита С.В.

Финансы в условиях цифровой экономики:
тенденции развития..... 240

Гордеева Н.В., Попова А.А.

Управление банковскими рисками
в современных условиях 253

РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЯ РАСЧЁТОВ С ПОДОТЧЁТНЫМИ ЛИЦАМИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Верига А.В.,

д-р экон. наук, доцент,

профессор кафедры учёта и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Обоснована актуальность контроля расчётов с подотчётными лицами, проанализированы ошибки и нарушения в указанных расчётах. Раскрыты задачи и методы контроля расчётов с подотчётными лицами. Освещены проблемные аспекты учёта и контроля дебиторской задолженности работников, разработаны предложения по их совершенствованию с целью сокращения потерь и повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

Ключевые слова: *предприятие, организация, подотчётное лицо, расчёты, учёт, анализ, контроль, оптимизация, управление, эффективность.*

The relevance of control of settlements with accountable persons is justified, errors and violations in the said settlements are analyzed. Disclosed are the tasks and methods of controlling settlements with accountable persons. The problematic aspects of accounting and control of receivables of employees are highlighted, suggestions for their improvement are developed in order to reduce losses and increase the efficiency of the business entity.

Keywords: *enterprise, organization, accountable person, calculations, accounting, analysis, control, optimization, management, efficiency.*

Постановка задачи. Важной задачей любой организации, независимо от статуса и характера деятельности, является оптимизация расходов и минимизация потерь. Эффективное управление дебиторской задолженностью, в основе которого лежит грамотная организация и методика её учёта, чётко налаженный контроль качественных параметров и количественных характеристик, способствует решению обозначенной задачи. Дебиторская задолженность является одним из основных видов долговых обязательств и представляет собой неотъемлемую часть активов любой организации. Дебиторская задолженность может: быть монетарной и немонетарной; иметь характер как долгосрочной, так и текущей; формироваться по всем видам расчётов организации с юридическими и физическими лицами.

Формирование дебиторской задолженности связано, главным образом, с операционной деятельностью хозяйствующего субъекта. Она, в частности, включает в себя суммы задолженности: по расчётам с покупателями и заказчиками; по недостачам товарно-материальных ценностей, которые могут быть обнаружены при их приёмке; по выданным авансам; по расчётам с подотчётными лицами, которым и посвящено настоящее исследование.

Совершенствование рыночных отношений и постепенное увеличение объёмов рынка Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), расширение спектра бизнес-процессов и элементарных хозяйственных операций, появление новых технологий, сопровождающих процессы осуществления платежей, в т.ч. в безналичной форме, и другие проявления динамического процесса развития не только не уменьшили, а наоборот, увеличили значение прямых контактов должностных лиц и ответственных работников различных субъектов хозяйствования между собой, а также возможности оперативного приобретения товаров (работ или услуг) за наличный и безналичный расчёт на рынке должностными лицами и ответственными работниками предприятия. Во время пребывания работника в командировке, безналичный расчёт далеко не всегда удобен и целесообразен, по сравнению с оплатой наличными, т.к., например, оплату за проживание не принимают в безналичной форме, а оплата покупок и дополнительных услуг также не всегда возможна при таком расчёте. Всё это повлияло не только на увеличение объёмов расчётов с подотчётными лицами отдельных субъектов хозяйствования, но и значительно их усложнило.

Актуальность. В практической деятельности любого хозяйствующего субъекта расчёты с подотчётными лицами носят массовый характер. Изменения, произошедшие в системе учёта в ДНР, отчасти затронули и учёт расчётов, одним из важнейших направлений которого является бухгалтерский учёт расчётов с подотчётными лицами. Изменения в учёте предопределили актуальность развития контроля над расчётами. Важность данного участка обусловлена значимостью всех хозяйственных операций, имеющих отношение к использованию денежных средств подотчётными лицами, с которыми связаны внутривозрастные

процессы в ходе финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Данный вид расчётов увязан со многими другими участками бухгалтерского учёта: расчётами с поставщиками и подрядчиками, внутренними расчётами, операциями по движению товарно-материальных ценностей, операциями по текущему счёту и кассе. Косвенно он влияет на финансовые показатели деятельности и расчёты с бюджетом, что лишний раз подчёркивает необходимость контроля.

Указанное предопределяет как высокую актуальность и трудоёмкость расчётов с подотчётными лицами, так и необходимость тщательного подхода к организации и методике их учёта, анализа и контроля.

Проблемы, связанные с управлением дебиторской задолженностью работников, актуальны на всём постсоветском пространстве, что находит отражение в научных публикациях [1], разъяснениях и рекомендациях специалистов и практиков [2; 3, с. 57-58]. К управлению дебиторской задолженностью причастны различные службы организации, однако вся информация о ней концентрируется в бухгалтерии. В ДНР правовая и нормативная база формирования и учёта дебиторской задолженности работников имеется [4; 5], однако её недостаточно, а практика её применения свидетельствует о наличии проблем, анализируемых в данной статье. На сегодня Министерством финансов ДНР не разработана Инструкция о служебных командировках. Усложняет учёт и необходимость использования многочисленных стандартов (правил), разных для бюджетной и коммерческой сфер. Помимо того, коммерческие организации могут выбирать систему учёта как по национальным стандартам, и тогда они, в первую очередь, руководствуются П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность» [6], так и по международным, и тогда им необходимо уже руководствоваться целым рядом стандартов, в зависимости от характера дебиторской задолженности и конкретного аспекта её учёта: МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» [7]. Процесс же стандартизации учёта в бюджетной сфере в Республике только начат. Система контроля и

надзора в финансово-бюджетной сфере также претерпевает изменения [8].

Цель статьи – проанализировать проблемы расчётов с подотчётными лицами, раскрыть актуальные аспекты контроля над ними, разработать предложения и рекомендации по их оптимизации, направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности организации.

Изложение основного материала исследования. Под подотчётными лицами понимают работников предприятия как штатных, так и совместителей, которым выданы из кассы наличные денежные средства или корпоративные платёжные карты, с условием предоставления отчёта об их использовании [9, с. 87].

Дебиторская задолженность подотчётных лиц, формирующаяся в результате выдачи работникам наличных из кассы для приобретения материальных ценностей, выполнения работ, в т.ч. в командировках, или оплаты услуг, прямо связанных с деятельностью организации, наиболее распространена в коммерческих структурах. Для бюджетных организаций дебиторская задолженность по подотчётным лицам несвойственна (как, впрочем, и другие виды дебиторской задолженности), т.к. денежные средства выдаются работникам уже как компенсационные выплаты только лишь после предоставления авансового отчёта со всеми необходимыми оправдательными документами. Уже сам этот факт является нарушением принципа невовлечения личных средств работников в решение хозяйственных задач организации.

По характеру образования дебиторскую задолженность подотчётных лиц можно разделить на нормальную и неоправданную. Задолженность, которая обусловлена ходом выполнения производственной задачи, а также действующими формами расчётов является нормальной. Она соответствует критериям актива и погашается в установленном порядке. Неоправданной следует считать дебиторскую задолженность, возникающую вследствие нарушения расчётной и финансовой дисциплины, ослабления контроля над отпуском материальных ценностей, недостач и хищений. Такая задолженность может быть признана активом лишь при обеспечении условий её возмещения. В

противном случае она списывается на расходы деятельности и представляет собой прямые потери.

Указанное переопределяет актуальность управления дебиторской задолженностью, эффективными инструментами которого являются учёт, анализ и контроль. Должный учёт и контроль такой задолженности необходим не только ради анализа и отслеживания необходимой информации по работникам-должникам, но и ради того, чтобы руководство организации всегда имело доступ к реальной информации о состоянии активов, что, в свою очередь, влияет на качество управления и общую эффективность хозяйственной деятельности.

Анализ основных ошибок как организационного, так и методического характера, возникающих на предприятиях при оформлении расчётов с подотчётными лицами, показывает, что они связаны с: несоблюдением требований к оформлению оправдательных документов, подтверждающих расходы подотчётного лица; отсутствием необходимых первичных документов, подтверждающих суммы произведённых расходов; неправомерностью подотчётного лица совершать данные расходы, что ведёт к сознательным искажениям или случайным ошибкам в определении налогооблагаемой базы при расчёте налогов [10, с. 8]. Для данного участка работы бухгалтерии характерны ошибки и нарушения, наибольшее количество которых допускается в расчётах с подотчётными лицами в результате ненадлежащего ведения бухгалтерского учёта и отсутствия должного контроля над расчётами с сотрудниками организации. Наиболее распространёнными ошибками являются: отсутствие документов, устанавливающих порядок выдачи и возврата подотчётных сумм; списание подотчётных сумм на затраты без оправдательных документов; отсутствие аналитики по счёту «Расчёты с подотчётными лицами».

Следует отметить, что во избежание перерасчётов и сокращения объёмов кассовых операций предприятия практикуют выдачу не подотчётных сумм, а возмещение работникам уже по авансовым отчётам путём выдачи наличных из кассы либо посредством перечисления денег на карточные счета. Однако при этом нарушается, с одной стороны, сам принцип использования

счёта «Расчёты с подотчётными лицами», т.к. в такой ситуации он формируется не по дебету, как активный счёт, а по кредиту. С другой стороны, нарушается принцип непривлечения личных средств работников для выполнения возложенных на них должностных обязанностей. Одним из решений вопроса является выдача работникам корпоративных карт для расчётов. Однако необходимо акцентировать внимание на недопустимости выдачи работникам подотчётных сумм либо корпоративных карт без оснований, т.е. соответствующих приказов и распоряжений по организации. Т.к. контроль расчётов с подотчётными лицами проводится на основании первичных документов, то изучению следует подвергнуть, в первую очередь, следующее: список лиц, которым разрешена выдача корпоративных платёжных карт и получение наличных денежных средств под отчёт из кассы организации; приказы об утверждении смет представительских расходов и сами сметы; приказы о направлении работников в командировки; командировочные удостоверения; авансовые отчёты; оправдательные первичные документы.

С точки зрения управления, в процессе контроля важной является проверка обоснованности размеров выдаваемых подотчётных сумм. Они могут регламентироваться внутрипроизводственными нормами, определяться каждый раз индивидуально уполномоченным лицом или, как в случае с базовыми расходами, устанавливаться общегосударственными нормативными актами.

Отдельно следует отметить необходимость контроля издания по организации приказа о размере суточных, т.к. при его отсутствии нет оснований для включения данного вида расходов в валовые расходы и, соответственно, учёта их при расчёте объекта обложения налогом на прибыль. Суточные являются единственным видом расходов работника по командировке, не подтверждаемых документально. Они не являются объектом обложения подоходным налогом, но лишь в рамках установленных норм и при соблюдении требований своевременного и полного отчёта по подотчётным суммам. Предельный размер суточных, не подлежащих налогообложению, и расходов на проживание, подтверждённых документально, устанавливается налоговым законодательством [11, п. 72.2.11]. Теоретически, руководство организации может

Приказом или другим внутренним нормативным документом установить любой размер суточных, но при этом сумма превышения предельно допустимых норм будет включаться в облагаемый доход работника соответствующего периода и, в то же время, не включаться в валовые расходы в целях налогообложения. Такая ситуация требует контроля во избежание нарушений и злоупотреблений.

В отношении суточных также следует отметить, что при установлении законодательно их предельных величин не оговорено включение или нет в гостиничные счета питания. Но т. к. суточные предполагают покрытие дополнительных расходов командированного именно и в первую очередь на питание, то, очевидно, выделенные отдельной строкой в гостиничных счетах суммы за питание следует исключать из возмещаемых сумм.

Одним из способов управления дебиторской задолженностью подотчётных лиц является минимизация сумм, выдаваемых подотчёт. Так, например, организация может оплачивать гостиничные счета командированных с текущего счёта, на условиях предоплаты. По безналичному расчёту можно также приобретать проездные документы.

При расчётах с подотчётными лицами зачастую возникают сомнения по поводу правильности отнесения расходов подотчётных лиц на ту либо другую статью расходов. К примеру, работник находится в служебной командировке, и по распоряжению руководителя организации должен ежедневно информировать его в телефонном режиме о ходе выполнения задания. Для того чтобы такие отчёты носили официальный характер и могли быть подтверждены документально, использование личного телефона может оказаться нецелесообразным. Учитывая развитость мобильной сети и интернета, актуальным вопрос становится лишь при заграничных командировках, когда звонки по международной связи достаточно дороги. На вопрос, за счёт каких источников должны финансироваться затраты на телефонные переговоры, однозначного ответа нет. Расходы на телефонные переговоры командированного работника возмещаются ему в случае предоставления в бухгалтерию организации распечатки, приложенной к счёту предприятием связи или гостиницей. В распечатках должны быть

указаны телефонные номера, по которым звонил командированный работник. В пояснительной записке командированного работника расшифровывается принадлежность телефонных номеров и характер переговоров. Расходы на телефонные переговоры относятся, согласно пп. 7 и 18 П(С)БУ 16 «Расходы» [12], к расходам периода. На этом основании затраты на производственные телефонные переговоры могут быть компенсированы работнику. Но поскольку в перечне командировочных расходов такая компенсация действующим законодательством не предусмотрена, она должна, с одной стороны, осуществляться из прибыли, а с другой – включаться в совокупный облагаемый доход физического лица для исчисления подоходного налога [11, ст. 120] и отчислений во внебюджетные фонды [13, ст. 8]. Учитывая неразработанность нормативной базы в этом вопросе, можно порекомендовать относить затраты на телефонные переговоры командированного за счёт суточных, во избежание штрафных санкций со стороны налоговых органов.

Как для управленца, так и для бухгалтера в отношении командировок может возникать целый ряд других непростых вопросов: в каком размере оплачивать суточные, если в один день закончилась одна и начинается другая командировка; как правильно оформить командировку совместителя с основного места работы на месте работы по совместительству; как компенсировать командированному работнику расходы на личный транспорт; как быть, если работник заболел во время командировки; выплачивать ли суточные при разъездном характере работы и целый ряд других. На сегодня главным ориентиром при их решении является давняя инструкция Министерства финансов Украины [14], применяемая в ДНР на основании постановления Совета министров ДНР [15], однако в неё неоднократно вносились изменения уже после принятия Конституции ДНР, и эти изменения не могут учитывать специфику деятельности хозяйствующих субъектов в Республике. Вопрос разработки и принятия республиканского норматива назрел, и, учитывая государственную политику ДНР, при его подготовке, очевидно, следует ориентироваться на соответствующие нормативные документы, действующие в Российской Федерации [16, 17, 18 и др.].

С целью совершенствования расчётов с подотчётными лицами на предприятии (в организации) осуществляется их контроль, в процессе которого проводится также анализ дебиторской задолженности подотчётных лиц и эффективности расчётов с ними (рис. 1).

Рис. 1. Задачи контроля расчётов с подотчётными лицами и методы его осуществления

Контроль использования средств, выданных под отчет, предусматривает проверку следующих фактов и анализ причин несоблюдения норм и требований:

- существовала ли настоящая потребность использовать наличные на оплату работ, услуг или приобретение материальных ценностей, т.к. с точки зрения управления дебиторской задолженностью подотчётных лиц целесообразна её минимизация и замена, когда это возможно, наличных расчётов безналичными;

- не приобретены ли активы по завышенным ценам;

- оприходованы и отражены ли в учёте приобретённые подотчётным лицом ценности. Особое внимание следует обратить на случаи задержки поставки ценностей после их оплаты, например, по причине дополнительного оформления документов, сложностей в доставке, негабаритного груза. При этом полномочия подотчётного лица не должны быть переданы другому работнику для завершения закупки;

- заключён ли с подотчётным лицом договор о материальной ответственности и чётко ли в нём прописаны его полномочия и ответственность. В противном случае интересы предприятия могут быть ущемлены;

- существовала ли настоящая потребность в командировании работника, связана ли цель и задачи командировки с хозяйственной деятельностью организации, не завышены ли сроки командировки и не превышена ли предельная её продолжительность в 30 дней;

- соответствуют ли выданные командированному работнику суммы нормам действующего законодательства, и есть ли соответствующий приказ или другой внутренний нормативный документ по организации, которым установлен размер суточных;

- своевременно и в полном ли объёме сданы неиспользованные средства в кассу.

Процесс контроля расчётов с подотчётными лицами включает следующие действия:

- проверку целесообразности, правомерности и правильности оформления командировок работникам. При этом целесообразно применять методы анализа и логической взаимосвязи производственной деятельности предприятия, выполняемой работы и компетенции подотчётного лица, целевого задания и сроков

командировки. Если выяснится, что командировка не связана с хозяйственной деятельностью, то для коммерческой структуры нет оснований включать сумму по авансовому отчёту в валовые расходы для целей налогообложения, а для бюджетной организации встаёт вопрос о нецелевом использовании финансирования. Если в командировку для выполнения поставленного задания направлены несколько работников, необходимо проверить соответствие отчётов каждого из них возложенным полномочиям;

– контроль соблюдения правил выдачи авансов подотчётным лицам, который осуществляется по методу нормативной проверки по датам выдачи из кассы, объёмам сумм и целевому назначению. В случае выдачи подотчётных сумм в иностранной валюте, необходима их фиксация также в рублёвом эквиваленте;

– контроль авансовых отчётов на соответствие формы, а также полноту и достоверность документов расходов, подлежащих возмещению подотчётным лицам, оформления документов и авансовых отчётов. При этом осуществляется визуальная проверка наличия всех реквизитов документов, подписей подотчётных лиц и работников бухгалтерии, а также отсутствия исправлений, в соответствии с действующим законодательством о документировании подобных операций;

– проверку правильности расчёта суммы возмещения подтверждённых авансовым отчётом расходов. При этом особое внимание необходимо обращать на соблюдение установленных законодательством норм суточных при командировании работника в пределах страны и за границу, при включении в документы оплаты жилья и стоимости питания. Следует также обращать внимание на уровень сервиса в документах, подтверждающих оплату жилья и транспортных услуг, особенно при загранкомандировках, т.к. возмещение услуг повышенной комфортности (проживание в номерах типа «люкс», проезд в вагонах первого класса, полёты бизнес классом) может быть ограничено как на законодательном уровне, так и внутренними нормативами организации. При загранкомандировках необходимо проверять наличие и даты документов, подтверждающих операции обмена валют, а также анализировать обоснованность таких операций. Отдельным вопросом является порядок компенсаций

работнику за использование личного транспорта в служебных целях, предусматривающий составление соглашения сторонами трудового договора с учётом законодательно устанавливаемых норм. Особенно актуальны данные вопросы для бюджетных организаций, а также для целей налогообложения;

– контроль своевременности подачи авансовых отчётов [19, с. 51]. Согласно действующему законодательству, подотчётные лица должны в трёхдневный срок после окончания срока командировки сдать в бухгалтерию авансовый отчёт. В случае нарушения этого срока вся сумма выданного подотчётному лицу аванса засчитывается как превышение лимита наличных в кассе, которое подлежит уплате в доход бюджета;

– контроль своевременности и полноты возврата подотчётным лицом в кассу неиспользованных подотчётных сумм, а также последующих выдач ему подотчёт сумм при наличии невозвращённой задолженности. В случае же перерасхода выданных подотчёт сумм формируется кредиторская задолженность предприятия (организации) перед работником, и тогда контролю подлежит её погашение;

– контроль правильности исчисления заработной платы работника за время пребывания в командировке. В соответствии с действующим законодательством, работникам, которые направлены в служебную командировку, оплата труда за выполненную работу осуществляется в соответствии с условиями, определёнными трудовым или коллективным договором, и размер такой оплаты труда не может быть ниже среднего заработка [20, ст. 121];

– контроль обоснованности бухгалтерских записей в журнале-ордере № 3 и ведомости 3.2 при отражении операций по выдаче авансов и возврату неиспользованных сумм.

На завершающем этапе контроля операций по расчётам с подотчётными лицами осуществляют арифметическую проверку остатков и оборотов в разрезе отдельных подотчётных лиц и в целом по счёту «Расчёты с подотчётными лицами», а также проверку состояния внутреннего контроля над своевременностью расчётов (контроль сроков сдачи авансовых отчётов и неиспользованных остатков авансов).

Таким образом, контроль расчётов с подотчётными лицами включает в себя: контроль над соответствием положением нормативных актов порядка, размеров и условий выдачи сумм под отчёт; выявление фактов нарушения порядка выдачи подотчётных сумм, нарушения порядка ведения синтетического учёта расчётов с подотчётными лицами; разработку мероприятий по самовыявлению и устранению недостатков в учёте и отчётности по расчётам с подотчётными лицами. В процессе контроля расчётов с подотчётными лицами широко используют такие методы анализа, как группировки, сравнения, относительных величин.

При проведении контроля расчётов с подотчётными лицами анализируют следующие документы: локальные нормативные акты (приказы и распоряжения) о направлении работника (работников) в командировку; командировочные удостоверения; служебные задания для направления в командировку и отчёты об их выполнении; документы, подтверждающие произведённые расходы (кассовые и товарные чеки, накладные, счета, акты закупки, проездные билеты, счета гостиниц и т.д.); авансовые отчёты; приказы по предприятию об утверждении списка лиц, которым разрешено получение наличных денежных средств из кассы; сметы представительских расходов и приказы об их утверждении; обороты по счёту «Расчёты с подотчётными лицами»; аналитический учёт по счёту «Расчёты с подотчётными лицами»; бухгалтерский баланс.

Все указанные контрольные действия актуальны при осуществлении как внутреннего, так и внешнего контроля. Причём организация действенной системы именно внутреннего контроля будет работать на упреждение и оградит хозяйствующий субъект от санкций при контроле внешнем. При осуществлении же внешнего контроля со стороны налоговых органов, собственников, финансовых служб, помимо решения фискальной задачи – штрафования и привлечения к другим видам ответственности в случае выявления нарушений и несоответствий – опосредованно решается и задача оптимизации деятельности самого предприятия (организации) посредством его стимулирования к более эффективному управлению дебиторской задолженностью и расчётами с подотчётными лицами.

Таким образом, контроль расчётов с подотчётными лицами предоопределяет и обеспечивает: своевременное, полное, достоверное отражение на счетах бухгалтерского учёта фактических расходов; документально подтверждённую аргументированность использования подотчётных сумм и обоснованность включения в состав расходов; экономное и рациональное использование денежных средств на хозяйственно-операционные цели.

Контроль всех видов дебиторской задолженности работников организации производится на основе инвентаризации. Данную работу в обязательном порядке производят перед составлением годового отчёта. Однако инвентаризацию долгов раз в год проводить недостаточно, т.к. проблемы могут возникать в течение любого месяца в году. Следовательно, контрольные мероприятия должны проводиться регулярно. Целесообразно внести соответствующие нормы в приказ об учётной политике организации. Для списания безнадёжной задолженности необходимо подтверждение её статуса первичными документами, составление обоснования, оформление актом инвентаризационной комиссии и приказом руководителя. Таким образом, списание задолженности, помимо прямых потерь, влечёт дополнительные затраты и требует определённой организации. Особенно актуально соблюдение процедуры списания для бюджетных организаций.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, как организация, так и методика контроля расчётов с подотчётными лицами требуют совершенствования, среди путей которого следует отметить следующие: издание приказа о перечне подотчётных лиц; заключение с подотчётными лицами договоров о полной материальной ответственности, а при необходимости – трудовых соглашений; обязательность использования детализированного кассового чека (что, сколько, где и за какую цену было приобретено подотчётным лицом); разработку положения о командировках, в т.ч. заграничных; ведение журналов регистрации командированных работников; наличие штатной единицы бухгалтера по расчётам с дебиторами, в т.ч. с подотчётными лицами, автоматизацию данных расчётов и их анализ.

Расширение использования компьютерного учёта при оформлении первичных документов может стать одним из наиболее эффективных путей совершенствования как контроля, так и анализа расчётов с подотчётными лицами, в связи с чем необходима полная автоматизация их учёта. Это поможет бухгалтерии упростить как организацию работы с подотчётными работниками, так и устранить возможные ошибки в процессе перенесения данных из первичных документов в регистры аналитического и синтетического учёта. Вследствие указанного существенно уменьшится количество бумажной документации, что также поспособствует повышению эффективности как работы бухгалтерии, так и организации в целом. Лишь соблюдая все «подотчётные» нюансы предприятие (организация) сможет обезопасить себя от возможных проблем при налоговых проверках, а бюджетная организация – также при ревизиях.

Исходя из вышеизложенного, во избежание потерь и санкций, руководству организации целесообразно обеспечивать достоверный учёт и осуществлять системный контроль и анализ как дебиторской задолженности в целом, так и внутренней задолженности работников, что позволит либо не допускать её формирования, либо своевременно принимать необходимые меры по её сокращению или оптимизации. В целом, рациональная организация учёта, анализа и контроля дебиторской задолженности работников способствует увеличению её ликвидности. Вследствие этого уменьшается отвлечение ресурсов и улучшается финансовое состояние организации, что особо актуально в современных условиях хозяйствования в ДНР, поскольку оборот денежных средств играет огромную роль в жизни любого хозяйствующего субъекта, независимо от формы его собственности, рода занятий и организационной структуры.

Список использованных источников

1. Павлюк Т.С. Основные направления совершенствования процесса управления дебиторской задолженностью / Т.С. Павлюк // Научный вестник НЛТУ. – 2011. – Вып. 21.8. – С. 272-278.
2. Скорикова В. Дебиторская задолженность работников: учёт в ПО «Бухгалтерия «АЛТЫН» / В. Скорикова [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: <https://vitaminka.kz/article/show/5265-debitorskaya-zadolzhennost-rabotnikov-uchet-v-po-buxgalteriya-altyn>.

3. Верига А.В. Бухгалтерский финансовый учёт / А.В. Верига. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 619 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bibliotekad.ucoz.ua/>.

4. О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности: Закон Донецкой Народной Республики; принят Народным Советом ДНР 27.02.2015 (Постановление №1-72П-НС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>.

5. План счетов бухгалтерского учёта активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций: утверждён приказом МФУ от 30.11.1999 № 291, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0892-99>.

6. Дебиторская задолженность: положение (стандарт) бухгалтерского учёта 10, утверждён приказом МФУ от 08.10.1999 № 237, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99>.

7. Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://finotchet.ru/library/160/12/19/>.

8. Об образовании Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики и реорганизации Министерства финансов Донецкой Народной Республики: Указ Главы ДНР от 25.04.2019 № 119 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N119_25042019.pdf.

9. Ерёмина Н.В. Актуальные вопросы учёта расчётов с подотчётными лицами / Н.В. Ерёмина // Инновационная наука. – 2015. – № 5. – С. 87-89.

10. Курилова О.А. Расчёты с подотчётными лицами (типичные ошибки) / О.А. Курилова // Московский бухгалтер. – 2015. – № 1. – С. 8-10.

11. О налоговой системе: Закон Донецкой Народной Республики; принят Народным Советом ДНР 25.12.2015

Постановление № 99–ІНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalогоvoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>.

12. Положения (стандарты) бухгалтерского учёта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gb-dnr.com/entsiklopediya-biznesa/1718/>.

13. Временный порядок о сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной Республики, с изменениями и дополнениями, утверждён Президиумом Совета Министров ДНР 18.04.2015 (Постановление № 6-7) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/234/38566/>.

14. Инструкция о служебных командировках в пределах Украины и за границу: утверждена приказом МФУ от 13.03.1998 № 59, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon3.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0218-98>.

15. О применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в переходный период: утверждено постановлением Совета министров ДНР от 02.06.2014 № 9-1, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/>.

16. Положение об особенностях направления работников в служебные командировки: утверждено постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 (в редакции от 29.07.2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80737/856de09213dec309d439af5754055dbc4acab98d/.

17. О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений: утверждено постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 (в редакции от 07.03.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38935/.

18. О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих: Указ Президента РФ от 18.07.2005 № 813 (в редакции от 17.03.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54480/.

19. Кадацкая А.М. Проблемы учёта расчётов с подотчётными лицами / А.М. Кадацкая // Вестник СНАУ Серия «Финансы и кредит». – 2011. – № 1. – С. 51-54.

20. Кодекс законов о труде Украины от 12.10.1971 № 332-VIII, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08>.

УДК 06.047:331.2

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КАК ИНСТРУМЕНТА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЁТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Мехедова Т.Н.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Макаркина С.В.,

магистр кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье исследуются особенности внутреннего финансового аудита в бюджетных учреждениях. Проанализировано понятие «внутренний аудит» в экономической литературе. Предложены организационно-методические мероприятия по проведению внутренних финансовых проверок в бюджетных учреждениях, в частности Программа внутреннего аудита расчётов по оплате труда в бюджетных учреждениях.

Ключевые слова: *внутренний аудит, внутренний контроль, бюджетные учреждения, оплата труда, эффективность.*

The article explores the features of internal financial audit in budgetary institutions. The concept of «internal audit» in the economic literature is analyzed. Organizational and methodological measures are

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ»

Выпуск 17

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственная за выпуск	Волощенко Л.М.
Литературный редактор	Кравченко А.В.
Технический редактор	Волобуева Д.С.
Компьютерная вёрстка	Зензеров В.И.

Подписано в печать 26.03.2020 г.

Формат 60x841/16 Бумага офсетная 15,4 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев,
163а ГОУ ВПО «ДонаУиГС»